

Електронний журнал «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019). Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292. Ефективна економіка. 2025. № 3.

DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.3.48>

УДК 657.3

О. М. Поліщук,

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,

Уманський національний університет садівництва

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9859-9001>

В. В. Мельник,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9223-8646>

В. В. Бобко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів та інформаційних

технологій, Європейський університет

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8778-7007>

АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

O. Polishchuk,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national university of horticulture

V. Melnyk,

PhD in Economics, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Economy and Socio-behavioral Sciences, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

V. Bobko.

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Management, Finances and IT Department, European University

CURRENT STATE AND FUTURE PROSPECTS OF ACCOUNTING AUTOMATION IN UKRAINE

Дане дослідження присвячено висвітленню сучасного стану та подальші перспективи автоматизації обліку в Україні. Автоматизація обліку є ключовим напрямом розвитку сучасного бізнесу та державного управління в Україні. В умовах цифровізації економіки та інтеграції України у світовий інформаційний простір питання впровадження автоматизованих систем обліку стає особливо актуальним. Розвиток технологій, таких як хмарні обчислення, великі дані, штучний інтелект і блокчейн, суттєво впливають на методи обліку, роблячи їх більш ефективними, прозорими та менш затратними. Станом на сьогодні в Україні значна частина підприємств вже впровадила або впроваджує автоматизовані системи бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. Крім того, стрімко розвивається сегмент хмарних сервісів, які дають змогу керувати обліковими процесами в реальному часі та забезпечують безпеку даних.

Отже, автоматизація обліку в Україні є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності підприємств та забезпечення прозорості фінансових процесів. Попри наявні виклики, подальший розвиток технологій і сприятлива державна політика сприятимуть розширенню цифрових можливостей у сфері бухгалтерського та фінансового обліку.

The research is devoted to the current state and future prospects of accounting automation in Ukraine. Accounting automation is a key area of development for modern business and public administration in Ukraine. In the context of the digitalization of the economy and Ukraine's integration into the global information space, the issue of implementing automated accounting systems is becoming particularly relevant. The development of technologies such as cloud calculation, big data, artificial intelligence and blockchain, significantly affect accounting methods, making them more efficient, transparent and less costly.

As of today, in Ukraine, a significant part of enterprises has already implemented or is implementing automated systems of accounting, financial and management accounting. The most common solutions are software based on BAS,

M.E.Doc, as well as various ERP systems that allow for comprehensive accounting of enterprises. In addition, the segment of cloud services, such as SAP Business One, Microsoft Dynamics and others, is rapidly developing, which allows managing accounting processes in real time and ensures data security.

Despite significant progress, accounting automation in Ukraine faces a number of challenges. Among the main ones are the high level of costs for implementing automated systems, insufficient staff qualifications, as well as risks associated with cybersecurity. In addition, some enterprises, especially small businesses, continue to use outdated accounting methods due to lack of financial resources or unwillingness to change traditional approaches.

The prospects for accounting automation in Ukraine are related to the further development of digital technologies and government initiatives in the field of e-government. An important role is played by reforms in the field of tax administration and electronic document management, which contribute to the transition of enterprises to digital forms of reporting. In particular, the active implementation of blockchain technologies is expected to ensure the reliability of financial transactions and the protection of accounting information.

In addition, significant potential lies in the use of artificial intelligence and machine learning for analyzing financial data and forecasting economic risks. Innovative solutions based on neural networks can automatically detect errors, generate analytical reports and optimize the decision-making process. This will reduce the impact of the human factor and increase the efficiency of accounting operations.

Therefore, accounting automation in Ukraine is an important factor in increasing the competitiveness of enterprises and ensuring the transparency of financial processes. Despite the existing challenges, further technological development and a favorable public policy will contribute to the expansion of digital opportunities in the field of accounting and financial accounting.

***Ключові слова:** бухгалтерський облік, автоматизація, цифровізація, хмарні технології, оподаткування, аналіз, контроль.*

***Keywords:** accounting, taxation, automation, digitization, cloud technologies, taxation, analysis, control.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Для успішного ведення бізнесу кожне підприємство потребує якісної та надійної інформації, яка допомагає досягати поставлених цілей. Облікова інформація, що є частиною економічних даних, відображає фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання. Вона характеризується великим обсягом, різноманітністю, складністю логічної обробки та простотою арифметичних операцій. Обчислення проводяться регулярно за стандартними алгоритмами, а структура даних є складною та ієрархічною.

Використання інформаційних ресурсів дозволяє ефективно аналізувати вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на бізнес-середовище, що дає змогу підприємствам отримувати конкурентні переваги. В умовах великих інформаційних потоків, узагальнення та деталізація даних є важливими для прийняття управлінських рішень. Значна частина часу, що витрачається на ці рішення, йде на пошук і аналіз необхідної інформації. Отже, існує потреба в поданні первинної облікової інформації в доступному форматі. Цю функцію виконують інформаційні платформи, які систематизують і перетворюють первинні дані, створюючи на їх основі аналітичну інформацію.

Швидкий розвиток інформаційних технологій останнім часом суттєво змінив підходи до бухгалтерського обліку. Сьогодні бухгалтера не можуть ефективно працювати без спеціалізованого програмного забезпечення. Саме тому автоматизація процесу формування бухгалтерської звітності та інтеграція його з останніми досягненнями в галузі комп'ютерних технологій є одним з найактуальніших завдань сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання автоматизації бухгалтерського обліку, включаючи етапи впровадження та модернізацію, постійно досліджується провідними науковцями. Серед них можна виділити праці таких вчених як: Кононенко Л. В., Назарова Г. Б., Куц В. І., Кравченко М. О., Салабай В. О., Лемішовська О.С., Лінинська В.І., Михайловина С. О., Матрос О. М., Поліщук О. М. та інших. Хоча ці науковці зробили значний внесок у розвиток цієї теми, важливо визнати, що процес автоматизації бухгалтерського обліку постійно змінюється. Це робить його актуальним і вимагає постійного вдосконалення. Адже завдяки сучасним технологіям підприємства можуть швидко отримувати необхідну інформацію для аналізу, моделювання та прогнозування своєї діяльності. Крім того, оперативний доступ до повної та актуальної інформації забезпечує суб'єктам господарювання конкурентні переваги, дозволяючи їм приймати ефективні рішення та адаптуватися до змін на ринку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Це дослідження має на меті розробити науково-методологічні основи для автоматизації бухгалтерського обліку, вивчити етапи та алгоритми використання інформаційних технологій в обліку, а також запропонувати практичні рекомендації щодо їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бухгалтерська система підприємства є частиною загальної інформаційної системи та являє собою набір організованих елементів, які збирають, обробляють, передають, зберігають і надають необхідні дані користувачам. Інформаційні технології охоплюють усі аспекти бухгалтерського обліку, від збору та обробки даних до їх подання у вигляді підсумкової інформації. Комп'ютеризація бухгалтерського обліку передбачає використання технічних рішень і програмного забезпечення для автоматизації облікових процесів. Роль інформаційних технологій в обліку та аналізі виходить за рамки простого скорочення трудомісткості та автоматизації ручних операцій. Їх основна цінність полягає у створенні зручного, надійного та ефективного середовища

для роботи з обліковою інформацією. Автоматизація обліку не лише зменшує обсяг ручної роботи, але й дозволяє бухгалтерам приділяти більше часу стратегічному аналізу облікових процесів, поглибленому аналізу облікових даних та прийняттю обґрунтованих рішень щодо їх удосконалення. Постійний розвиток технологій обробки інформації призвів до того, що комп'ютери та інші електронні пристрої стали ключовим елементом організації обліку. Широке застосування комп'ютерної техніки дозволяє зберігати інформацію не лише на папері, а й на електронних носіях та в хмарних сервісах [3].

В епоху швидкого розвитку технологій обробки даних інформація стає ключовим активом для бізнесу, маючи велике значення в соціальній, економічній та юридичній сферах. Сьогодні використання інформаційних технологій є обов'язковою умовою для ефективного ведення обліку на будь-якому підприємстві. Бухгалтерський облік є важливою частиною економічної інформаційної системи, забезпечуючи понад 80% даних, необхідних для управління бізнесом. Тому впровадження автоматизованих систем на основі новітніх технологій є ключовим кроком у розвитку бухгалтерського обліку.

Інформаційні технології значно трансформували та покращили бухгалтерський облік, дозволяючи автоматизувати рутинні завдання, оптимізувати робочі процеси та миттєво отримувати актуальну фінансову інформацію. Для ефективної роботи в динамічному бізнес-середовищі компанії повинні переходити на сучасні бухгалтерські системи, які автоматизують процеси та забезпечують швидке прийняття рішень.

Інформатизація суспільства стимулює автоматизацію фізичної та розумової праці, а також формування висококваліфікованих кадрів, що призводить до змін у структурі трудових ресурсів та необхідності трансформації систем обліку й аналізу. Обліково-аналітичне забезпечення дозволяє автоматизувати збір, обробку та аналіз даних у будь-який час, забезпечуючи оперативне отримання достовірної інформації для прийняття ефективних рішень [1].

Цифрова трансформація бухгалтерського обліку в Україні набирає обертів, сприяючи підвищенню результативності та точності облікових процесів. Ця тенденція зумовлена глобалізацією та інтеграцією в світову економіку, що дозволяє компаніям виходити на нові ринки та залучати іноземні інвестиції. Важливим аспектом автоматизованих систем обліку є забезпечення прозорості та високої якості фінансової звітності, що є необхідною умовою для сталого розвитку підприємств та національної економіки. Прозора звітність стимулює інвестиції, підвищує довіру партнерів і створює сприятливе середовище для бізнесу [6].

Незважаючи на успіхи у впровадженні автоматизованих систем обліку, цифрова трансформація бухгалтерського обліку в Україні залишається актуальною та складною для бізнесу. Основна складність полягає у значних капіталовкладеннях, необхідних для впровадження цифрових систем та навчання персоналу.

Ручне ведення бухгалтерського обліку залишається актуальним, особливо серед старшого покоління бухгалтерів, які не мають достатньої кваліфікації та мотивації для освоєння нових технологій. У такому випадку керівництво стикається з необхідністю заміни персоналу або збереження паперового обліку. Молоде покоління, яке виросло в епоху цифрових технологій, демонструє високу цифрову грамотність та здатність швидко адаптуватися до нових програмних продуктів. Ще однією проблемою є необхідність постійного оновлення програмного забезпечення для адаптації до змін у законодавстві, що призводить до збільшення фінансових витрат. Також вибір програмного продукту, який відповідає вимогам конкретного підприємства, є значним бар'єром. Проте завжди є можливості для модифікації та доопрацювання програмного забезпечення [2].

Незважаючи на виклики, автоматизація в Україні активно розвивається, що свідчить про здатність підприємств долати труднощі та впроваджувати інноваційні технології. Сучасний ринок програмного забезпечення для бухгалтерського обліку пропонує широкий вибір українських та зарубіжних

автоматизованих систем. Процес впровадження включає конфігурацію програмного забезпечення та навчання користувачів. Для українських підприємців пріоритетним є програмне забезпечення з доступною ціною, можливістю експорту даних, україномовним інтерфейсом, наявністю довідкової інформації та демонстраційної версії, а також без необхідності навичок програміста. Найбільш популярними програмами для автоматизації бухгалтерського обліку в Україні є:

- BAS, BAF, SAP, Oracle – використовуються для обліку бухгалтерських операцій, створення бази даних та структурування інформації про діяльність компанії;

- Dilovod – українська онлайн-платформа для автоматизації бухгалтерських та управлінських процесів, обліку товарів і формування звітності;

- MASTER: Бухгалтерія – комплексна платформа для бухгалтерського та податкового обліку, розроблена з урахуванням українського законодавства. Включає модулі для обліку виробництва, складу та управління персоналом, а також автоматизує всі аспекти обліку, від грошових потоків до розподілу витрат;

- Дебет-Плюс – програмне забезпечення для автоматизації обліку та управління фінансами підприємств будь-якого розміру, що забезпечує точність даних та ефективність рішень;

- My Electronic Document (M.E.DOC) – потужний програмний продукт для подання електронної звітності, обміну документами, ведення кадрового обліку та розрахунку заробітної плати.

У контексті стрімкого розвитку інформаційних технологій та інтеграції підприємств у глобальний інформаційний простір спостерігається тенденція до міграції від традиційних моделей використання власного програмного забезпечення та апаратних засобів до хмарних сервісів. Цей перехід вимагає перегляду та вдосконалення існуючих методик обліку на підприємствах [5].

Хмарні обчислення – це парадигма, що забезпечує гнучкий доступ до обчислювальних ресурсів у будь-який час. На відміну від традиційних моделей, хмарні обчислення базуються на віртуалізації ресурсів, що дозволяє динамічно розподіляти обчислювальну потужність між користувачами. Хмарні сервіси характеризуються високим рівнем автоматизації, що зменшує адміністративні витрати. Залежно від рівня абстракції, хмарні послуги можуть надаватися у вигляді інфраструктури, платформи або програмного забезпечення як послуги.

Хмарні обчислення (англ. Cloud computing) – це модель, що надає користувачам мережевий доступ до обчислювальних ресурсів, які динамічно розподіляються та налаштовуються відповідно до потреб користувача (рис. 1). До таких ресурсів належать системи зберігання даних, сервери, програмне забезпечення, обчислювальні машини та інші інформаційні ресурси.

Рис. 1. Структура хмарних технологій

Оскільки хмарні технології постійно розвиваються, визначення «хмарних обчислень» також змінюється. Для подальшого аналізу ми використаємо одне з найбільш точних визначень: «Хмарні обчислення – це технологія розподіленої обробки даних, де комп'ютерні ресурси та потужності надаються користувачеві через Інтернет».

Хмарні обчислення дозволяють користувачам отримувати доступ до гнучко налаштованих обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, систем обробки даних), які можна адаптувати до конкретних завдань у реальному часі. Завдяки хмарним технологіям великі корпорації можуть оперативно контролювати та керувати діяльністю своїх дочірніх компаній та філій, незалежно від їхнього розташування.

Суть «Cloud Computing» полягає в об'єднанні всієї інформації про діяльність компанії на єдиній платформі, що забезпечує зручний доступ до даних для всіх підрозділів. Сучасні бізнес-вимоги передбачають використання гнучких та масштабованих ІТ-рішень. Хмарні технології задовольняють цю потребу, надаючи компаніям доступ до різноманітних програмних інструментів, включаючи облікові системи, через Інтернет. Вони дозволяють об'єднувати сервери, розташовані в різних місцях, і надавати широкий спектр послуг, таких як системи обліку, управління, електронна пошта та документообіг.

Хмарні технології надають користувачам програмне забезпечення як послугу, звільняючи їх від необхідності встановлення, оновлення та обслуговування. При цьому зберігається можливість налаштування програми під потреби конкретного користувача. Завдяки хмарним інноваціям користувачі завжди мають доступ до актуальних версій програмного забезпечення та можуть працювати з будь-якого місця, де є Інтернет [8].

До основних переваг використання онлайн-систем обліку можна віднести наступні пункти:

- електронні програми є універсальними для всіх співробітників;
- комплексна та якісна підтримка бухгалтерського обліку;

- можливість реалізації власних проектів;
- повна прозорість програмного забезпечення;
- єдина технологічна база, що об'єднує всі прикладні рішення та зменшує витрати на їх розробку;
- ретельна перевірка та обробка первинних документів, що забезпечує надійність даних, зменшує ризики помилок та гарантує відповідність податковому законодавству;
- широкий спектр застосування в різних сегментах ринку;
- інтеграція програмного забезпечення для доступу керівників до фінансових даних;
- полегшення ведення податкового обліку для користувача;
- комплексна система фінансового планування, що забезпечує контроль за фінансовими операціями за допомогою плану рахунків, платіжного календаря та інших звітів.

Серед недоліків використання серверів електронної бухгалтерії, доцільно виділити наступні:

- стандартизований підхід, що не враховує специфічні потреби користувачів;
- необхідність налаштування програми під індивідуальні потреби;
- необхідність інтеграції різних програмних інструментів для ефективної роботи;
- значні витрати часу та грошей на налаштування системи;
- необхідність додаткової підтримки ІТ-спеціалістів, що збільшує витрати;
- регулярна оплата за нові версії програмного забезпечення;
- необхідність постійного оновлення програмного забезпечення у зв'язку зі змінами в законодавстві.

Таким чином, онлайн-системи обліку мають багато переваг, особливо для середнього та великого бізнесу. Вони підвищують ефективність роботи,

покращують якість прийняття рішень та забезпечують безпеку даних. Однак перед вибором такої системи необхідно ретельно оцінити її відповідність потребам бізнесу, врахувати можливі ризики та витрати.

Сучасні обліково-аналітичні системи активно інтегруються з хмарними технологіями. Завдяки сучасним засобам зв'язку, передача облікових даних на відстань значно прискорює обробку інформації, забезпечуючи оперативність та своєчасність відображення даних в обліку. Використання хмарних технологій дозволяє передавати облікові дані на великі відстані. Після первинної обробки дані передаються до централізованої бази даних, забезпечуючи доступ до інформації для фахівців, які перебувають за межами підприємства.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема Інтернету, відкриває нові можливості для розвитку міжнародної економічної співпраці. Це виявляється у можливості встановлення партнерських відносин з контрагентами з різних країн та у спрощенні управління підприємствами незалежно від їх розташування. Дистанційні комунікації дозволяють ефективно координувати технологічні та економічні процеси, оптимізувати логістичні ланцюги та підвищити конкурентоспроможність підприємств на світовому ринку.

Використання хмарних технологій сприяє делегуванню обчислювальних задач, пов'язаних з бухгалтерським обліком, на спеціалізовані програмні продукти зовнішніх постачальників послуг. Це дозволяє перекласти відповідальність за фінансовий облік та підготовку звітності на консалтингові компанії.

Делегування бухгалтерських функцій на аутсорсинг з використанням хмарних технологій дозволяє підприємствам зменшити витрати на утримання власного облікового відділу та отримати доступ до спеціалізованих програмних продуктів і досвіду зовнішніх компаній. Інакше кажучи, підприємства можуть оптимізувати свої бізнес-процеси, передавши частину

облікових функцій на аутсорсинг та використовуючи хмарні технології для автоматизації звітності.

Сьогодні електронне подання звітності через Інтернет є звичайним явищем, що забезпечує швидке поширення інформації серед широкого кола користувачів, підвищуючи її доступність та актуальність. Як в Україні, так і в усьому світі зростає популярність електронного подання звітності через Інтернет з використанням хмарних технологій для швидкої комунікації з інвесторами. Впровадження хмарних інформаційних технологій сприяє оптимізації облікових комунікацій, забезпечуючи ефективну взаємодію з усіма зацікавленими сторонами, включаючи працівників, контрагентів, інвесторів та державні органи.

Отже, впровадження хмарних технологій в облік суттєво змінює підхід до ведення обліку, забезпечуючи повну цифровізацію процесів збору, обробки та зберігання облікової інформації. Це дозволяє оптимізувати робочі процеси, підвищити ефективність управління документами та забезпечити доступ до актуальної інформації в реальному часі.

Також одним із ключових напрямків розвитку сучасного бухгалтерського обліку є автоматизація щоденних операцій за допомогою інтелектуальних програмних систем, таких як штучний інтелект. Алгоритми штучного інтелекту беруть на себе рутинну роботу з введення, перевірки та обробки даних, що значно зменшує кількість помилок. Це дозволяє бухгалтерам ефективніше використовувати свій час для аналізу фінансових показників та прийняття обґрунтованих рішень.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, безперервне вдосконалення систем автоматизації обліку є важливим елементом для досягнення успіху в сучасному бізнесі. Завдяки використанню новітніх технологій, таких як розробка та вдосконалення сучасних платформ, штучний інтелект, хмарні обчислення та блокчейн, компанії можуть підвищити ефективність своєї діяльності, зменшити витрати та приймати більш обґрунтовані рішення.

Таким чином, автоматизація обліку є необхідною складовою сучасного бізнесу. Вона дозволяє значно підвищити продуктивність роботи суб'єктів господарювання, зменшити кількість помилок, прискорити процес прийняття рішень та забезпечити доступність інформації. Незважаючи на значні досягнення в цій галузі, завжди є можливість для подальшого вдосконалення.

Література

1. Кононенко Л. В., Назарова Г. Б., Куц В. І. Трансформація форм бухгалтерського обліку в умовах розвитку Digital-технологій. Економічний простір. 2021. № 168. С 132-137.
2. Кравченко М. О., Салабай В. О. Роль цифрових трансформацій бізнес-процесів підприємств. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут. 2023. № 26. С. 148-153.
3. Лемішовська О.С., Лінинська В.І. Бухгалтерський облік в умовах впровадження інформаційних технологій і систем. Економіка і суспільство. 2022. № (44). URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-23>.
4. Ляхович, Г., Вакун, О. Використання штучного інтелекту для підвищення ефективності системи управлінського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2023. Вип. 3 (56) С. 28-33.
5. Михайловина С., Матрос О., Поліщук О. «Хмарні» технології як важливий аспект розвитку системи бухгалтерського обліку і оподаткування. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9153>.
6. Орлов І. Організація бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. Вип. 1. С. 265-274.
7. Пешко М., Завербний А. Діджиталізація української економіки в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136/2065>.

8. Поліщук О., Михайловина С., Матрос О. Проблеми та перспективи розвитку обліку в комп'ютерному середовищі. Ефективна економіка. 2024. № 2. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3104>.

9. Стежко Н., Шевчук О. Тенденції розвитку світової електронної комерції в умовах діджиталізації бізнесу. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. № 5 (05). С. 20-25.

10. Шаповалова А., Кузьменко О., Поліщук О., Ларікова Т, Мирончук З. Модернізація національної системи обліку й аудиту з використанням інструментів цифрової трансформації. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2023. Вип. 4 (51). С. 33-52.

References

1. Kononenko, L., Nazarova, H. and Kuts, V. (2021), "Transformation of forms of accounting in the conditions of development of digital technologies", *Ekonomichnyi prostir*, vol. 168, pp. 132-137.

2. Kravchenko, M. O. and Salabai, V. O. (2023), "The role of digital transformations of business processes of enterprises", *Ekonomichnyi visnyk NTUU "Kyivskiy politekhnichnyi instytut"*, vol. 26, pp. 148-153.

3. Lemishovska, O. and Linynska, V. (2022), "Accounting in the conditions of implementation of information technologies and systems", *Ekonomika i suspilstvo*, vol. 44. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-23>.

4. Liakhovych, H. and Vakun, O. (2023), "The use of artificial intelligence to improve the efficiency of the management accounting system", *Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu*, vol. 4 (56), pp. 28-33.

5. Mykhailovyna, S., Matros, O. and Polishchuk, O. (2021), "Cloud technologies as an important aspect of the development of the accounting and taxation system", *Efektivna ekonomika*, vol. 8, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9153>. (accessed February 20, 2025).

6. Orlov, I. (2022), "Organization of accounting in conditions of digitization of the economy", *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*, vol. 1, pp. 265-274.

7. Peshko, M., and Zaverbnyi, A. (2023), "Digitalization of the Ukrainian economy in the context of European integration", *Ekonomika ta suspilstvo*, vol. 47, available at: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136/2065>. (accessed February 22, 2025).

8. Polishchuk, O., Mykhailovyna, S. and Matros, O. (2024), "Problems and prospects of the development of accounting in a computer environment", *Efektivna ekonomika*, vol. 2, available at: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3104>. (accessed February 23, 2025).

9. Stezhko, N., and Shevchuk, O. (2023). "Trends in the development of global e-commerce in the conditions of digitalization of business", *Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka*, vol. 5(05), pp. 20-25.

10. Shapovalova, A., Kuzmenko, O., Polishchuk, O., Larikova, T. and Myronchuk, Z. (2023), "Modernization of the national accounting and auditing system using digital transformation tools", *Financial and credit activity problems of theory and practice*, vol. 4 (51), pp. 33-52.

Стаття надійшла до редакції 13.03.2025 р.